

ALISHER NAVOIY MEROSI – BEQIYOS MA’NAVIY
XAZINADIR

Sayfulloyeva Nargiza Fatullayevna
Buxoro Psixologiya va Xorijiy tillar Instituti
M 1-24-O’TA magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada biz besh asrdan beri o‘z salmog‘ini yuqotmagan Alisher Navoiy asarlarining bugungi texnika asrida yashayotgan yosh avlodning kelajagi uchun ma’naviy ozuqa vazifasini bajarishi haqida so‘z yuritdik.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, Xamsa, so‘z, ma’naviyat, multfilm, turkiy xalq, Lison ut-tayr.

Аннотация: в данной статье мы говорили о роли произведений Алишера Навои, не потерявших своего значения на протяжении пяти столетий, как духовной пищи для будущего молодого поколения, живущего в современный технологический век.

Ключевые слова: Алишер Навои, Хамса, слово, духовность, карикатура, турецкий народ, Лисон ут-тире.

Abstract: in this article, we talked about the role of Alisher Navoi's works, which have not lost their importance for five centuries, as spiritual food for the future of the young generation living in today's technological age.

Keywords: Alisher Navoi, Khamsa, word, spirituality, cartoon, Turkish people, Lison ut-tayr.

Istiqlol yuksak ilohiy ne‘mat sifatida nafaqat turmush tarzimizga, balki madaniy-ma’naviy hayotimizga ham teran kirib bormoqda. Bu faqat texnika tomondan o‘zgarishlarda ko‘rinmay, ma’naviy va madaniy hayotimizda ham o‘z aksini topdi. Har qanday insonning komillik darajasiga yetishish uchun badiiy adabiyot asosiy qurol vazifasini bajaradi.

Badiiy adabiyot tabiat gultoji sanalmish hazrati inson bilan egizak dunyo yuzini ko‘rgan san‘at turlaridan biridir. Inson yaratilibdiki, o‘zi yashayotgan borliq sir-sinoatlari bilan oshno bo‘lg‘usi, ulardan yuksak shavq- zavq olgisi, ichki kechinmalari, orzu-intilishlari, ruhiy holatlarini ifoda etgisi keladi. O‘zigagina hadya etilgan oliy ne‘mat – so‘zda badiiy, bo‘yoqli tarzda ifodalagisi keladi. Adabiyot tarixi esa manashu o‘zigaxos murakkab hodisaning eng qadimgi davrlardan zamonamizgacha bo‘lgan tarixiy taraqqiyot jarayonini o‘rganuvchi fandır.

O‘zbek xalqi qadimdan farzand tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratgan. O‘sib kelayotgan murg‘ak qalblarga ezgulik urug‘ini sochish, yaxshilik va yomonlikni farqlay bilish, sofdillik, to‘g‘riso‘zlik, halollik kabi fazilatlarni sing- dirishda badiiy adabiyot asosiy rol o‘ynagan. Xalq og‘zaki ijodining asrlar sinovida o‘z bahosini topgan ertak, maqol, hikoyat, hikmatli so‘zlari asosiy ta’sir qiluvchi vositalardan biri bo‘lgan. Bola xotirasida nasihatdan ko‘ra, voqeaband asarlar orqali olgan tasavvurlari yaxshiroq esda qoladi. Masalan, ertak qahramonlari o‘z qilmishlariga ko‘ra mukofot yoki jazo olishlari bolada fazilatlar borasidagi tushunchani shakllantiradi. Ulardagi salbiy odatlarni takrorlamaslikka o‘rgatadi. Ta’lim-tarbiya berish borasida Sharq adabiyoti o‘zining

chuqur didaktikaga yo'g'rilgani bilan ajralib turadi. Deyarli har bir badiiy asar kishi sifatlariga ahamiyat qaratadi, undan tarbiya, ma'naviy naf olishga chorlaydi. Insonni aqlan, ma'nau, zohiran va botinan poklikka chorlaydigan ijodkorlardan biri Alisher Navoiydir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Biz o'z oldimizgamamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim",- degan da'vati bugun har bir pedagogning kasbiy shioriga aylanmog'i lozim. Buyuk ajdodlarimiz haqida so'z ketganda, hech shubhasiz, Alisher Navoiyning barcha asarlari barkamol shaxsni tarbiyalash yo'lidagi cheksiz ummon ekanligini dildan e'tirof etamiz.

Turkiy xalqlarning "shams ul-millat"i bo'lgan Nizomiddin Mir Alisher Navoiy jahon adabiyoti xazinasini o'zining hassos she'riyati, buyuk "Xamsa" si, fan sohalarining turli tarmoqlariga bag'ishlangan boy ilmiy merosi bilan boyitgan so'z san'atkoridir. O'z ijodiy merosida 26 mingdan ortiq lug'at boyligidan foydalangan bu buyuk daho mana besh asrdan oshibdiki, asarlaridagi chuqur falsafiy mushohadakorlik, ma'no-mohiyatning keng ko'lamligi va nazmiy merosidagi fasohat dengizining bepoyonligi bilan jahon ahlini hayratga solib keladi. Navoiy ijodi inson axloqining barcha ko'rinishlarida mezon darajasini belgilab olishga xizmat qiladi. Ularda asl inson qanday bo'lishi kerakligi uqtiriladi. Ijodining g'oyaviy mazmuni rostgo'ylikka, halollikka, mehnatkashlikka, insonni qadrlashga o'rgatadi. Insonning kamolotga yetishida asosiy yo'l ilm ekanligini takror-takror aytadi va ilm olishga chorlaydi.

Bugungi kunda Alisher Navoiy ijodidan yosh avlodni bahramand qilish uchun turli usullardan foydalanilmoqda. Asarlari nasriy bayon qilinib, hikmatli so'zlari alohida havola etilmoqda, "Xamsa" dostonlaridan ibratli so'zlar va hikoyatlar olinib, tarbiyaviy maqsad sari yo'naltirilmoqda. Butun turkiy xalqlarning buyuk ma'naviy merosi hisoblangan "Xamsa" tarkibidagi "Hayrat-ul abror" dostoni o'zining tarbiyaviy mohiyati bilan boshqalardan ajralib turadi. Unda berilgan hikoyatlar har biri o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra ma'lum maqsadlarni bayon etish uchun xizmat qiladi. Yoshi ulug'lar bilan birgalikda aynan bolalarga ham tatbiq qilish mumkin bo'lgan hikoyatlardan biri "Hotami Toy" hikoyatidir. Unda o'z mehnati bilan kun ko'radigan o'tinchi haqida hikoya qilinib, halollik, mehnatkashlik ulug'lanadi. Bu holat bevosita xalq ertaklaridagi sofdil, mehnatkash, samimiy kishilarni – odatda mehnatkash insonlar qiyofasini gavdalandiruvchi oddiy dehqon, cho'pon, o'tinchi timsollarini ko'z oldimizga keltiradi. Hikoyat bolani mehnatsevarlikka o'rgatadi, oson yo'l bilan topiladigan minnatli oshdan o'z peshona terisiga kelgan luqmaning afzal ekanligini uqtiradi. Navoiy asarlarini targ'ib qilish, anglatish borasida qilingan ishlardan biri dostonidagi "Sher bilan Durroj" hikoyati asosida ishlangan multfilmdir. Mazkur hikoyatning talqini bolajonlar tomonidan juda sevib tomosha qilinadi. Unda yolg'on gapirishga o'rgangan, tildan aytilgan rost so'z ham

yolg'on kabi eshitalishi isbotlangan. Yolg'onchilik qanday oqibatlariga olib kelishi qiziqarli va qulay usulda ko'rsatilgan. Mazkur hikoyat mazmunan xalq og'zaki ijodidagi "Yolg'onchi cho'pon", "Egri bilan To'g'ri" kabi ertaklariga juda yaqin. Bir-birini to'ldiruvchi turli variantlarning mavjudligi bolalarning tez va oson anglab yetishida ijobiy rol o'ynaydi. Hikoyatdan olinadigan xulosani bolaning o'zi chiqaradi. "Agar Durroj yolg'onchi bo'lmaganda edi, bu holatga tushmagan bo'lardi" kabi xulosaga keladi. "Boshingga qilich kelsa ham rostini so'yla" degan xalq maqolining mazmun mohiyatini o'quvchi tushunib oladi. Demak, bolada "rostgo'y, to'g'riso'z bo'lishim lozim", degan qarashlar yig'indisi paydo bo'ladi. Navoiy asarlarining juda ko'p o'rinlarida yolg'onchilik qoralanadi. Agar buyuk qalb sohibi ijodi bilan biror kishi tarbiyasida to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsata olsa, uning insoniyat hayoti oldidagi orzularidan biri ushalgan bo'ladi.

Navoiy ijodida targ'ib qilinuvchi fazilatlardan biri, bu – ilm olishdir. Jumladan, Imom Faxr ar-Roziy bilan Muhammad Xorazmshohning hammomdagi suhbatini berilgan hikoyat ham mantiqiy o'ylashga chorlaydi. Boylik va amaliga qarab joy egallagan Xorazmshoh unga olim tomonidan bo'lgan munosabat tufayli uyatga qoladi. Chunki shoh butun boyligini tashqarida qoldirib kirgan, olim bo'lsa o'zi bilan boshida ko'tarib kirgan. Bu boyligni undan hech kim tortib ololmaydi. Agar talqin qiluvchi mohiyatni to'g'ri ochib berolsa, bolada ilmning har qanday boyligidan afzalligi haqida tushuncha shakllanadi. Bugungi kunning talabi bo'lgan turli tillarni o'rganish, kitob o'qish lozimligi, boyligining hammasi tinimsiz mehnat, ilm olish orqali kelishini anglaydi.

Yana bir misol, "Lison ut-tayr" asaridagi butun boyligini kiyimiga osib olgan xasis va ziqna boy suv ichish uchun ariqqa engashganda tillalari og'irlik qilib suvga g'arq bo'lishi ham kulgili holat. Agar uni ertaklar, multfilmlardagi qahramonlar siyomosida tasavvur qilsak, yo'l-yo'l beqasam chopon kiygan, qorinlari qopday xo'ppa semiz kishining suvga cho'kayotgani ko'z oldimizga keladi. Bu voqea kishida achinish hissini emas, ko'proq nafrat hissini uyg'otadi. Agar u pul, boyligni emas, atrofdagi odamlarni yaxshi ko'rganida shu ahvolga tushmasdi.

Demak, biz yosh avlodga Navoiy asarlarini targ'ib qilishda juda uzoqdan emas, o'z milliy-mahalliy hududimizga xos bo'lgan an'anaviy timsollar, tushunchalar zamiridan turib baho berishimiz, tushuntirishimiz lozim. Hikoyatlar ma'nosini sharhlashda hayotdagi o'xshash holatlarga, voqealarga bog'lab talqin qilinsa, ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Bu yo'lda, albatta, qadim boy ma'naviy merosimiz yo'l-boshchisi, ma'nolar xazinasi bo'lib xizmat qilaveradi.

Dunyoda Alisher Navoiy kabi asarlari keng tarqalgan, jahonning deyarli har bir chekkasida kitoblarning nusxalari saqlanayotgan boshqa bir ijodkorni topish qiyin. Hazrat Navoiy hayotining so'nggi yillaridayoq uning asarlari tiliga lug'at ishlanganligi biz hozir navoiyshunoslik deb atayotgan sohaning ancha qadimiy ekanligini ko'rsatadi.

Alisher Navoiyning boy adabiy merosi misolida o'zbek adabiyoti va madaniyatini chuqur o'rganish va ommalashtirish har qachongidan ham muhim ahamiyatga ega. Alisher Navoiy ta'lim-tarbiya haqidagi fikrlarini yanada barkamol insonni ifodalovchi ijobiy obrazlar yaratish orqali ifodalagan. Uning ilm-fan, ma'rifat va axloq masalalariga bo'lgan

qarashlari uning ilmiy, falsafiy va didaktik asarlarida o‘z aksini topgan. Buyuk san’atkor va mutafakkir Navoiy yoshlar tarbiyasiga oid fikrlarini bir qancha asarlarida bayon etgan. Buyuk san’atkor asarlarini o‘rganish, yosh navoiyshunos olimlar ko‘lamini kengaytirish - ularga shoirning mukammal asarlari tarixi va mazmunini o‘rgatish - milliy taraqqiyot sari qo‘yilgan qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi”. Toshkent. O‘zbekiston. 2019. B-340.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. T.15. “Xamsatul mutahayirin”. - T.: Fan,
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. T..”
4. Alisher Navoiy. Qomusiy lug‘at. Toshkent. Sharq nashriyoti. 2016. B.254.
5. A. Navoiy. Hayrat ul-abror. G‘.G‘. nashriyoti. T.-2020
6. Abdurahmon Jomiy “Bahoriston”. T.: Yangi asr avlodi, 2007y, 88-b